

NUTQIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNING KOGNITIV XUSUSIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Xodjabekova Surayyo Abduganiyevna¹, Sagdiyeva Roziya Sunatulloevna²

¹O'zMPU "Logopediya" kafedrası v/b dotsent, PhD; ²4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17564267>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nutqida nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv rivojlanishi murakkab va ko'p qirrali jarayon ekanligi va ular bilan olib boriladigan korreksion-logopedik ishlarning zamonaviy metodlari va usullari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Kognitiv, vizual, sezgi, diqqat, xotira, tafakkur, idrok, rehabilitatsiya, kompensatsiya, logoritmika, su-jok terapiya, mnemotexnika, art-terapiya, izo-terapiya, kenezio-terapiya.

Аннотация. В данной статье раскрывается, что познавательное развитие дошкольников с нарушениями речи – сложный и многогранный процесс, а также современные методы и приемы коррекционно-логопедической работы с ними.

Ключевые слова: Когнитивная, зрительная, чувства, внимание, память, мышление, восприятие, реабилитация, компенсация, логорitmika, су-джок-терапия, мнемотехника, арт-терапия, изо-терапия, кенези-отерапия.

Abstract. This article reveals that the cognitive development of preschoolers with speech disorders is a complex and multifaceted process, as well as modern methods and techniques of correctional and speech therapy work with them.

Key words: Cognitive, visual, intuition, attention, memory, thinking, perception, rehabilitation, compensation, logarithmic, su-jok therapy, mnemonics, art-therapy, iso-therapy, kenesio-therapy.

Dunyoda statistik ma'lumotlarga ko'ra, nutq nuqsonlarining soni ko'payib borishi sabab, bolalar va o'smirlarda nutq kamchiliklarini oldini olish dolzarb muammo bo'lib qolgan. O'zbekistonda so'nggi yillarda o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, maktabgacha yoshdagi bolalar orasida nutq nuqsonlari bilan bog'liq muammolar 25-30% atrofida ekanligi aniqlangan, bu esa har to'rtinchi bolada nutq rivojlanishida muammolar mavjudligini ko'rsatadi. Bizning mamlakatimizda nutq kamchiligiga ega bolalar bilan olib boriladigan korreksion-tarbiyaviy va pedagogik ishlarga katta e'tibor qaratilmoqda. Nutq kamchiligini erta aniqlash, korreksion ta'lim-tarbiyani tashkil qilish va ta'lim-tarbiyaning uslublari masalasini hal qilish bo'yicha ma'lum miqdorda yutuqlarga erishilmoqda.

Kognitiv jarayonlar - bu inson atrofida dunyoni, o'zini va boshqa odamlarni o'rganadigan aqliy jarayonlar. Bunday jarayonlarga quyidagilar kiradi: sezgi, idrok, diqqat, xotira, tafakkur va tasavvur. Kognitiv faoliyat - faoliyat turlaridan biri sifatida maqsad, motiv, shart-sharoitlar, usullar va natijani o'z ichiga oladi.

Ko'plab olimlar nutq nuqsoni bo'lgan bolalar kognitiv rivojlanishining asosiy xususiyatlaridan biri, kommunikativ qobiliyatlarini o'zlashtirishning kechikishi, ma'lumotlarni tushunishi, xotira va idrok etish qobiliyatiga ta'sir qilishini ta'kidlashadi. Shuni ta'kidlash kerakki, bolalardagi nutqning buzilishlari turli xil xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin, biroq har bir bolaning o'ziga xosligi va o'ziga xos kuchli tomonlari borligini unutmaslik kerak.

Bolalarda nutqning buzilishi, qoida tariqasida, kognitiv faoliyatining rivojlanishini buzilishiga olib keladi: sezgi, diqqat, xotira, tafakkur, idrok, ogʻzaki va ichki nutqning etarli darajada rivojlanmaganligi, mantiqiy fikrlash, bilim va koʻnikmalarni oʻzlashtirishdagi qiyinchiliklar, hissiy-irodaviy sohaning beqarorligi kabi muammolarni keltirib chiqaradi.

Nutqdagi buzilishlar bolaning aql-zakovati yoʻqligining koʻrsatkichi emas, aksincha, bunday bolalarning koʻpchiligi bilim oʻrganishi va oʻzining qobiliyatlarini rivojlantirishi uchun toʻliq imkoniyatga ega. Biroq, bu salohiyatni roʻyobga chiqarish uchun, ular maxsus yordam va moslashtirilgan oʻqitish usullarini talab qiladi.

Bu har bir bolaning rivojlanish darajasiga oʻziga xos moslashtirilgan turli xil usullar va metodlardan foydalanishni oʻz ichiga oladi. Bilimlarni egallashni osonlashtirish uchun oʻyin texnikasi, vizual materiallar, shuningdek audio va video materiallarning turli shakllaridan foydalanish mumkin. Yana bir muhim jihat - ota-onalar bilan ishlash. Ular bolalarning rivojlanishini qoʻllab-quvvatlash va ragʻbatlantirishda muhim rol oʻynaydi.

Hozirgi sharoitda yanada samaraliroq bilim va texnologiyaga zaruriyat sezilmoqda. Logopedik ishning asosiy yoʻnalishlaridan biri kognitiv koʻnikma va qobiliyatlarni rivojlantirib, kommunikativ kompetensiyani shakllantirishdan iborat boʻlishi kerak. Quyidagi metodika va texnologiyalar nutqida nuqsoni boʻlgan bolalarning kognitiv rivojlanishida samarali natija berishi ilmiy tadqiqotlar bilan tasdiqlangan:

1. Axborot texnologiyalari

Oʻquv materialini koʻrgazmali boʻlishini, oʻzgaruvchanligini va tezkor yaratish imkoniyatini, bolalarning rivojlanishi va faoliyatini nazorat qilishning qulayligini, nutqning akustik tarkibiy qismlarini vizuallashtirishni, ogʻzaki boʻlmagan vazifalar doirasini kengaytirishni taʼminlaydi.

2. Mnemotexnika

Yodlashni osonlashtiradigan va qoʻshimcha uyushmalar tashkil etish orqali xotira hajmini oshiradigan usullar tizimi hisoblanadi. Bu texnika ayniqsa nutq rivojlanishida ortda qolayotgan bolalar uchun juda foydali, chunki u soʻz boyligini oshirish va soʻzlarni eslab qolishga yordam beradi.

3. Tanaga yoʻnaltirilgan usullar

Harakatlanish funksiyalarini toʻgʻrilash uchun qoʻllaniladigan usullar:

- Logopedik massaj (qoʻl, nuqtali, barmoq, tosh, metall, toʻp bilan kaft yuzalarini massaj qilish)
- Yongʻoq, kashtan bilan massaj
- Munchoq bilan massaj
- Su-jok terapiya asboblari bilan massaj

4. Logoritmika

Logopedik korreksiya maqsadida musiqiy-motorli, nutq-motorli va musiqiy-nutq oʻyinlari va mashqlari tizimi. Bu metodika nutq bilan harakatlarni bogʻlash, ritmik qobiliyatlarni rivojlantirish va nutq nuqsonlarini bartaraf etishda yaxshi natija beradi.

5. Kenezio terapiya

Harakatlar orqali miyaning faoliyatini yaxshilash va nutq bilan bogʻliq markazlarni stimullashtirish usuli. Bu terapiya nutq va motor koʻnikmalarini bir vaqtda rivojlantirish orqali ijobiy natija beradi.

6. Art-terapiya usullari

Hissiy sohani barqarorlashtirish uchun qoʻllaniladigan usullar:

- Musiqa terapiyasi
- Izo terapiya (tasviriy san'at orqali davolash)
- Ertak terapiya

- Qum terapiyasi

Bu innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda mashg'ulotlarni olib borish tafakkur, diqqat, tasavvur, xotira, idrok, nutqni rivojlantirishda va butun tanani sog'lomlashtirishga yordam beradi. Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan olib boriladigan korreksion ishlarning tashkil etilishida quyidagi jihatlar muhim ahamiyatga ega:

1. Faoliyat va vaziyatning o'z vaqtida o'zgarishi. Bu bolalarning ish qobiliyatini oshirishga yordam beradi, tez o'sib borayotgan charchoqning rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi.

2. Pedagog va ota-onalarning roli. Ular mavzuni tanlash, materiallarni qidirish, natijalarni taqdim etish jarayonini tashkil qilishlari kerak. Bolalarning tashabbusini rag'batlantirish, ularning takliflariga qiziqish ko'rsatish juda muhimdir.

3. Darslarni tashkil etish usullari:

- kutilmagan daqiqalar;
- rag'batlantirish va hissiy qo'llab-quvvatlash;
- vazifalarning yangiligi;
- o'yinlar va do'stona ohangdan foydalanish.

4. Kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish. Vazifani va uni bajarish natijalarini muhokama qilishda kommunikativ daqiqalarga alohida e'tibor berilishi kerak.

5. Bolaga mos vazifalar berish. Bolaga o'zi hal qila oladigan vazifalarni taklif qilish kerak. Vazifani bajarayotganda hissiy qo'llab-quvvatlash, maqtash va tasdiqlash lozim.

Maxsus ishlab chiqilgan "nutqida nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirish" dasturi bo'yicha individual kognitiv harakatlar shaklida amalga oshirilsa, ijobiy natijalarni beradi.

Nutqning uyg'unligini shakllantirish, so'zlarni mazmunli va mantiqiy tuzish ko'nikmalarini rivojlantirish maktabgacha yoshdagi bolaning asosiy vazifalaridan biridir. Shuning uchun izchil nutqni shakllantirishning yangi maxsus uslubiy usullari va vositalarini izlash muhimdir. Kognitiv faollik va motivatsiyaning o'sishi, vazifalarni belgilash va ularning yechimini topish, bolalar qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirish, maktabga tayyorlash jarayonida yangi talablarga, ortib borayotgan mas'uliyatlarga, yangi muhitga va o'quv faoliyatiga tayyorgarlik ko'rish zarur.

Xulosa: Shunday qilib nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning kognitiv xususiyatlarini tushunish maxsus ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va barcha bolalar uchun muvaffaqiyatli o'rganishni ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Ularning o'ziga xos ehtiyojlari va qobiliyatlarini tan olish orqali biz har bir bola o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi va muvaffaqiyatga erishishi mumkin bo'lgan muhitni yaratishimiz mumkin. O'qituvchilarning ijodiy salohiyatidan, tegishli shakllangan fan-fazoviy rivojlanish muhitidan, didaktik o'yinlarning uslubiy jihatdan to'g'ri tanlovidan va o'quvchilarga individual differensial yondashuvdan foydalangan holda, bolalarda kognitiv faollikni shakllantirishda juda yaxshi natijalarga erishish mumkin. Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan qancha erta ish tashkil etilsa, bu ularning kognitiv jarayonlariga shuncha ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Har bir bola individualdir va ularning ehtiyojlari har xil bo'lishi mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolaning kognitiv sohasini muvaffaqiyatli rivojlantirishning hal qiluvchi shartlari - kognitiv qiziqish, kognitiv faoliyat uchun motivatsiya va muammolarni hal qilishda maqsadlarni qo'yish qobiliyatidir. Har bir bolaga individual yondashuvni va uning ehtiyojlari hamda o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda nutqni tuzatish va rivojlantirish uchun individual dasturlarni ishlab chiqish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ayupova M.Yu. "Korreksion ishlar metodikasi" ma'ruza matni. T: 2001.
2. Баранова Е.А. Диагностика познавательного интереса у младших школьников и дошкольников, практикум по психодиагностике. М. Издательство «Речь» 2005г.
3. Bondarenko A.K. O'yinda bolalarni tarbiyalash. Bolalar bog'chasi o'qituvchilari uchun qo'llanma.
4. Горшкова Е. Учите детей общаться. Дошкольное воспитание, 2000, № 2.- с. 17
5. Karimova V.M. "Social psychology. Textbook.-T.: "Science and Technology" Publishing House (2012).
6. Пантелеева Л.А. Психологическая готовность к школьному обучению детей с речевыми нарушениями. Логопед 2004 №4
7. Xodjabekova S.A. Og'ir nutq nuqsoni bo'lgan bolalarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish texnologiyalari. Ped.fan.bo'yicha falsafa dok. (PhD) diss. Avtoreferati. -T.: 2025.-22 b.